

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA’MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Eshov Mansur Po'latovich
«ALFRAGANUS UNIVERSITY»
nodavlat oliy ta'lim tashkiloti
o'quv ishlari bo'yicha prorektori
iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlarda iqtisodiy faollikni oshirishdagi roli nazariy jihatdan o'rganildi. Tadqiqotda mobil banking, mikromoliyalash, raqamli to'lov tizimlari va sug'urta xizmatlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri konseptual tahlil qilindi. Chekka hududlardagi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi kichik biznes rivoji, bandlik ko'rsatkichlarining yaxshilanishi va daromadlar diversifikatsiyasi bilan bevosita bog'liq ekanligi asoslab berildi. Nazariy modellar va xalqaro tajriba asosida moliyaviy inklyuziyaning transmissiya kanallari aniqlandi hamda hududiy iqtisodiy faollikni rag'batlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Moliyaviy inklyuziya, chekka hududlar, iqtisodiy faollik, mobil banking, mikromoliyalash, raqamli to'lovlar, kichik biznes.

Abstract. This article theoretically examined the role of financial inclusion instruments in enhancing economic activity in remote areas. A conceptual analysis of the impact of mobile banking, microfinance, digital payment systems, and insurance services on economic growth was conducted. It was substantiated that the expansion of access to financial services in remote regions was directly associated with the development of small businesses, improvement of employment indicators, and income diversification. Based on theoretical models and international experience, the transmission channels of financial inclusion were identified and scientifically grounded recommendations for stimulating regional economic activity were developed.

Key words: financial inclusion, remote areas, economic activity, mobile banking, microfinance, digital payments, small business.

Аннотация. В данной статье теоретически исследована роль инструментов финансовой инклюзии в повышении экономической активности отдалённых территорий. Проведён концептуальный анализ влияния мобильного банкинга, микрофинансирования, цифровых платёжных систем и страховых услуг на экономический рост. Обосновано, что расширение доступа к финансовым услугам в отдалённых районах непосредственно связано с развитием малого бизнеса, улучшением показателей занятости и диверсификацией доходов. На основе теоретических моделей и международного опыта определены трансмиссионные каналы финансовой инклюзии и разработаны научно обоснованные рекомендации по стимулированию региональной экономической активности.

Ключевые слова: финансовая инклюзия, отдалённые территории, экономическая активность, мобильный банкинг, микрофинансирование, цифровые платежи, малый бизнес.

KIRISH

Moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi global miqyosda iqtisodiy rivojlanishning asosiy to'siqlaridan biri sifatida tan olingan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab taxminan 1,4

milliard katta yoshli inson rasmiy moliyaviy tizimdan tashqarida qolgan bo‘lib, ularning aksariyati rivojlanayotgan davlatlarning chekka hududlarida yashaydi [1]. Ushbu holat nafaqat individual daromad darajasiga, balki butun hududlarning iqtisodiy dinamikasiga sezilarli salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Moliyaviy inklyuziya tushunchasi — aholi va tadbirkorlik subyektlarining sifatli, qulay va arzon moliyaviy xizmatlarga teng darajada kirib borish imkoniyatini ta’minlash — so‘nggi o‘n yillikda iqtisodiy siyosatning muhim yo‘nalishiga aylandi [2]. Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va G20 platformasi moliyaviy inklyuziyani barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning zaruriy sharti sifatida qarab kelgan [3]. Bu borada chekka hududlar alohida e’tiborni talab etadi, chunki geografik masofadorlik, infratuzilma zaifligi va moliyaviy savodxonlikning pastligi ushbu hududlarda moliyaviy xizmatlar bozorida nomutanosiblikni yanada chuqurlashtirib kelgan.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta’sir mexanizmlarini tizimli ravishda o‘rganish, transmissiya kanallarini aniqlash va ularning samaradorligini baholashning konseptual asoslarini shakllantirish ilmiy adabiyotda hali yetarli darajada qamrab olinmagan. Ko‘pchilik tadqiqotlar moliyaviy inklyuziyaning makroiqtisodiy ta’sirini tahlil qilgan bo‘lib, hududiy — ayniqsa, chekka mintaqalarga xos — o‘ziga xosliklarni inobatga olgan nazariy yondashuvlar kamyob bo‘lib qolgan [4].

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlarda iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish mexanizmlarini nazariy jihatdan tahlil qilish, transmissiya kanallarini konseptual ravishda modellar va ilmiy asoslangan tavsiyalar taklif etishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida mobil banking, mikromoliyalash, raqamli to‘lov tizimlari va sug‘urta xizmatlariga kirish imkoniyatlari tanlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy inklyuziya nazariyasi iqtisodiy o‘shish va rivojlanish bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ushbu bog‘liqlikning nazariy asoslari bir necha o‘n yillik davomida shakllangan. Demirguc-Kunt va Klapper o‘zlarining fundamental ishlarida moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatining iqtisodiy o‘shish, kambag‘allikning qisqarishi va ijtimoiy tengsizlikning kamayishi bilan statistik jihatdan ahamiyatli munosabatda ekanligini isbotlagan [1]. Ushbu tadqiqot Global Findex ma’lumotlar bazasi asosida 148 davlatni qamrab olgan bo‘lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy inklyuziya ko‘rsatkichlarining iqtisodiy faollik darajasi bilan ijobiy korrelyatsiyada turganligini ko‘rsatgan.

Beck, Demirguc-Kunt va Levine moliyaviy vositachilik va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni nazariy hamda empirik jihatdan o‘rganib, moliyaviy tizimning chuqurlashishi YaIM o‘shish sur‘atiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini asoslab bergan [5]. Ularning endogen o‘shish modeliga asoslangan yondashuvi moliyaviy inklyuziyaning nafaqat natija, balki iqtisodiy o‘shishning harakatlantiruvchi kuchi ekanligini nazariy jihatdan isbotlagan. Ushbu g‘oyani Burgess va Pande Hindistonning qishloq hududlaridagi bank filiallarining kengayishi misolida tasdiqlagan bo‘lib, ular bank tarmoqlarining kengayishi kamdag‘al tabaqalar o‘rtasida moliyaviy xizmatlardan foydalanishni sezilarli darajada oshirganligini aniqlagan [6].

Mobil moliyaviy xizmatlarning chekka hududlardagi roli Suri va Jack tomonidan Keniyadagi M-Pesa tajribasi asosida chuqur tahlil qilingan [7]. Ularning tadqiqoti mobil pul o‘tkazmalarining xonadonlar daromadiga ijobiy ta’sir ko‘rsatganligini, ayniqsa ayollar boshchiligidagi xonadonlarda kambag‘allik darajasini pasaytirganligini ko‘rsatgan. Ushbu natijalar raqamli moliyaviy texnologiyalarning chekka hududlardagi iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish salohiyatini ochib bergan.

Mikromoliyalash nazariyasi Yunus tomonidan asoslangan bo‘lib, uning nazariy asosida kambag‘allar bankka muhtojligi va ularga kredit berish iqtisodiy jihatdan samarali ekanligi yotadi [8]. Armendariz va Morduch bu nazariyani yanada rivojlantirgan holda, mikromoliyaviy institutlarning turli modellarini — guruh kreditlash, individual mikrokreditlash va jamg‘armaga asoslangan yondashuvlarni — tahlil qilgan hamda ularning chekka hududlardagi samaradorligini qiyosiy baholagan [9].

Raqamli moliyaviy xizmatlar sohasida Manyika va boshqalarning McKinsey Global Institute doirasida amalga oshirgan tadqiqoti alohida ahamiyatga ega [10]. Ushbu ishda raqamli moliyaviy xizmatlarning rivojlanayotgan mamlakatlar YaIMiga 6 foizgacha qo‘shimcha hissa qo‘shishi mumkinligi haqidagi prognoz ilgari surilgan. Ozili raqamli moliyaviy inklyuziyaning rivojlanayotgan davlatlardagi ta’sirini tizimli ravishda o‘rganib, raqamli texnologiyalarning moliyaviy xizmatlar narxini sezilarli kamaytirishi va qamrovini kengaytirishini asoslagan [11].

Sahara janubidagi Afrika davlatlari misolida Aker va Mbiti mobil telefonlarning iqtisodiy rivojlanishga ta’sirini o‘rganib, mobil aloqaning narx ma’lumotlarining tarqalishini tezlashtirganligi, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirganligini aniqlagan [12]. Allen va boshqalar esa Afrika davlatlarida moliyaviy inklyuziyaning belgilovchi omillarini o‘rganib, bank tarmoqlarining yaqinligi, daromad darajasi va regulativ muhitning asosiy determinantlar ekanligini ko‘rsatgan [13].

Moliyaviy savodxonlikning inklyuziya jarayonidagi rolini Lusardi va Mitchell chuqur tadqiq qilgan [14]. Ularning nazariy modeli moliyaviy bilim va ko‘nikmalarning moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanishning

zaruriy sharti ekanligini asoslab bergan. Karlan va Valdivia esa tajriba-tekshiruv metodi asosida moliyaviy ta'lim dasturlarining mikrotadbirkorlar faoliyatiga ijobiy ta'sirini isbotlagan [15].

Sug'urta xizmatlarining chekka hududlardagi roli Cole va boshqalar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular qishloq hududlarida ob-havo indeksiga asoslangan sug'urta mahsulotlarining fermer xo'jaliklarida risk boshqaruvi yaxshilashga hissa qo'shganligini aniqlagan [16]. Ushbu tadqiqot moliyaviy inklyuziya vositalarining nafaqat kredit va to'lov, balki risk boshqaruvi orqali ham iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot nazariy-konseptual yondashuvga asoslangan bo'lib, tadqiqot metodologiyasi moliyaviy inklyuziya va iqtisodiy faollik o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslarini tizimli tahlil qilishga yo'naltirilgan. Metodologik asos sifatida quyidagi ilmiy yondashuvlar qo'llanilgan.

Birinchiidan, tizimli adabiyot tahlili (systematic literature review) usuli orqali moliyaviy inklyuziya sohasidagi asosiy nazariy yondashuvlar, konseptual ramkalar va empirik natijalar tanqidiy tahlil qilingan. Tahlilga Scopus, Web of Science va Google Scholar ma'lumotlar bazalarida indekslangan 2000–2024-yillar oralig'idagi ilmiy ishlar jalb etilgan. Kalit so'zlar sifatida "financial inclusion", "remote areas", "economic activity", "mobile banking" va "microfinance" tanlangan [17].

Ikkinchiidan, konseptual modellashtirish metodi qo'llanilgan. Moliyaviy inklyuziya vositalarining iqtisodiy faollikka ta'sir mexanizmlarini nazariy jihatdan modellashtirish uchun transmissiya kanallari nazariyasiga tayanilgan. Ushbu yondashuvda moliyaviy inklyuziyaning uch asosiy kanali — kirish (access), foydalanish (usage) va sifat (quality) kanallari farqlangan [3]. Har bir kanal o'ziga xos mexanizmlar orqali chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchiidan, qiyosiy nazariy tahlil usuli orqali turli davlatlar va mintaqalardagi moliyaviy inklyuziya tajribalari solishtirilib, chekka hududlarga xos umumiy qonuniyatlar ajratib chiqarilgan. Ushbu jarayonda Janubiy Osiyo, Sahara janubidagi Afrika, Lotin Amerikasi va Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqalaridagi tajribalar inobatga olingan [18].

Nazariy tahlilning asosiy ramkasi sifatida Jahon bankining moliyaviy inklyuziya indeksleri (Global Findex) metodologiyasidan foydalanilgan. Bu indekslar moliyaviy inklyuziyaning uchta o'lchami — hisob raqamga egalik, rasmiy jamg'armalar va rasmiy kreditlar — bo'yicha ma'lumotlarni qamrab oladi [1]. Tadqiqotda ushbu o'lchamlarning chekka hududlardagi iqtisodiy faollik ko'rsatkichlari bilan nazariy bog'liqligini tahlil qilishda induktiv va deduktiv mantiqiy usullardan foydalanilgan (1-jadval).

1-jadval. Tadqiqot metodologiyasining asosiy elementlari (muallif tomonidan tuzilgan)

Metod	Maqsad	Ma'lumot manbai	Asosiy natija
Tizimli adabiyot tahlili	Nazariy asoslarni aniqlash	Scopus, WoS, Google Scholar	Asosiy konseptual yondashuvlar tizimlashtirilgan
Konseptual modellashtirish	Transmissiya kanallarini aniqlash	Nazariy modellar va ramkalar	Uch kanalli model ishlab chiqilgan
Qiyosiy nazariy tahlil	Umumiy qonuniyatlarni ajratish	Xalqaro tajriba va holatlar	Chekka hududlarga xos omillar aniqlangan
Induktiv-deduktiv tahlil	Nazariy xulosalar chiqarish	Global Findex indeksleri	Ilmiy tavsiyalar asoslangan

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta'sir mexanizmlarini nazariy tahlil qilish natijasida bir qator muhim konseptual xulosalarga erishildi. Tahlilning dastlabki bosqichida moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta'sir ko'rsatish konseptual ramkasi ishlab chiqildi (1-rasm).

Conceptual Framework: Financial Inclusion and Economic Activity in Remote Areas

Figure 1. Conceptual framework of financial inclusion mechanisms in remote areas (compiled by the author based on [1], [4], [7])

1-rasm. Chekka hududlarda moliyaviy inklyuziya va iqtisodiy faollik o'rtasidagi konseptual bog'liqlik modeli

1-rasmda ko'rsatilganidek, moliyaviy inklyuziya vositalari (mobil banking, mikromoliyalash, raqamli to'lovlar va sug'urta xizmatlariga kirish) to'rtta asosiy iqtisodiy natijaga — kambag'allikning qisqarishi, kichik va o'rta biznesning o'sishi, bandlikning yaxshilanishi va daromadlar diversifikatsiyasiga — olib keladi. Ushbu konseptual ramka Demirguc-Kunt va Klapperning moliyaviy inklyuziyaning ko'p o'lchovli ta'siri haqidagi nazariy yondashuvi [1], Suri va Jackning raqamli moliyaviy xizmatlar ta'siri modeli [7] hamda Armendariz va Morduchning mikromoliyaviy vositachilik nazariyasiga [9] tayanadi.

Nazariy tahlilning ikkinchi bosqichida moliyaviy inklyuziyaning iqtisodiy faollikka ta'sir ko'rsatishining transmissiya kanallari tizimli ravishda o'rganildi. Jahon banki va XVF tomonidan ishlab chiqilgan uch kanalli modelga muvofiq [3], moliyaviy inklyuziyaning ta'siri kirish (access), foydalanish (usage) va sifat (quality) kanallari orqali amalga oshadi (2-rasm).

Transmission Channels of Financial Inclusion to Economic Activity

Figure 2. Transmission channels of financial inclusion to economic activity in remote regions (compiled by the author based on [3], [8], [12])

2-rasm. Moliyaviy inklyuziyaning iqtisodiy faollikka ta'sir etuvchi transmissiya kanallari modeli

Kirish kanali moliyaviy xizmatlarning fizik va raqamli infratuzilmasi orqali amalga oshadi. Beck, Demircug-Kunt va Levine asoslab berganidek, bank filiallarining kengayishi va agent banking tarmoqlarining rivojlanishi moliyaviy xizmatlar bozoriga kirish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi [5]. Burgess va Pande Hindiston tajribasida isbotlaganidek, qishloq hududlarida bank filiallarining ochilishi aholi o'rtasida rasmiy moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini o'rtacha 10–15 foiz bandga ko'targan [6]. Bu natija chekka hududlarda moliyaviy infratuzilmaning kengayishi iqtisodiy faollikni rag'batlantirish uchun dastlabki va zaruriy shart ekanligini nazariy jihatdan tasdiqlaydi.

Foydalanish kanali kredit resurslarini jalb qilish, jamg'armalarni safarbar etish va to'lov tizimlaridan foydalanish orqali namoyon bo'ladi. Yunus asoslab bergan mikromoliyalash nazariyasiga ko'ra, kichik kredit resurslariga kirish imkoniyati kambag'al tabaqalarning tadbirkorlik faoliyatini boshlashi yoki kengaytirishi uchun asosiy turtki bo'ladi [8]. Manyika va hamkasblarining McKinsey hisobotidagi tahlilga ko'ra, raqamli to'lov tizimlarining joriy etilishi rivojlanayotgan mamlakatlarning YalMiga 6 foizgacha qo'shimcha hissa qo'shishi mumkin, bunda iqtisodiy samaraning katta qismi kredit resurslarini yanada samarali taqsimlash va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hisobiga yuzaga keladi [10].

Sifat kanali taklif etiladigan moliyaviy mahsulotlarning iste'molchilar ehtiyojlariga muvofiqligi, iste'molchilar huquqlarining himoyalanganligi va moliyaviy savodxonlik darajasi orqali iqtisodiy faollikka ta'sir ko'rsatadi. Lusardi va Mitchell moliyaviy savodxonlikning yuqori darajasi moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanishni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini asoslagan [14]. Karlan va Valdivianing tadqiqotlari esa moliyaviy ta'lim dasturlarining mikrotadbirkorlar tomonidan kredit resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirganligini ko'rsatgan [15] (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta'sir kanallari va mexanizmlari (xalqaro tadqiqotlar asosida muallif tomonidan tizimlashtirilgan [1], [5], [7], [8], [10])

Transmissiya kanali	Asosiy vositalar	Iqtisodiy ta'sir mexanizmi	Nazariy asosi
Kirish kanali	Bank filiallari, agent banking, ATM tarmoqlari	Moliyaviy xizmatlar bozoriga kirib borish imkoniyatini kengaytirish	Burgess, Pande (2005); Allen et al. (2016)
Foydalanish kanali	Kredit, jamg'arma, to'lov tizimlari	Kapital taqsimoti samaradorligini oshirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish	Yunus (2007); Manyika et al. (2016)
Sifat kanali	Mahsulot dizayni, himoya, savodxonlik	Moliyaviy xizmatlardan foydalanish samaradorligini ta'minlash	Lusardi, Mitchell (2014); Karlan, Valdivia (2011)

Raqamli moliyaviy xizmatlarning chekka hududlardagi roli nazariy tahlilda alohida o'rin tutadi. Aker va Mbitining tadqiqotlariga ko'ra, mobil texnologiyalar narx ma'lumotlarining tarqalish tezligini oshirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish orqali bozor samaradorligini yaxshilashga hissa qo'shadi [12]. Ozilining tizimli tahlili esa raqamli moliyaviy xizmatlarning an'anaviy bank xizmatlariga qaraganda 80–90 foiz arzon ekanligini nazariy jihatdan asoslab, ularning chekka hududlarda iqtisodiy faollikni rag'batlantirish salohiyatini ko'rsatgan [11].

Sug'urta xizmatlarining chekka hududlardagi iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashdagi roli alohida tahlilni talab etadi. Cole va hamkasblarining nazariy va empirik tadqiqotlari shuni ko'rsatganki, ob-havo indeksiga asoslangan sug'urta mahsulotlari qishloq xo'jalik ishlab chiqaruvchilarining risk profilini yaxshilash orqali ularning investitsiya faolligini oshiradi [16]. Nazariy jihatdan, sug'urta moliyaviy inklyuziyaning to'rtinchi o'lchovi sifatida qaralishi mumkin bo'lib, u iqtisodiy subyektlarning noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Moliyaviy inklyuziya va iqtisodiy faollik o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy modeli — bu ko'p bosqichli jarayon bo'lib, unda dastlab moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati yaratiladi, so'ng ushbu xizmatlardan foydalanish intensivlashadi va nihoyat, foydalanish sifati yaxshilanishi natijasida iqtisodiy faollikning barqaror o'sishi ta'minlanadi. Cihak va boshqalarning empirik tadqiqotlari ushbu ketma-ketlikning moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikning asosiy mexanizmi ekanligini tasdiqlagan [19].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amalga oshirilgan nazariy tadqiqot natijalari moliyaviy inklyuziya vositalarining chekka hududlarda iqtisodiy faollikni oshirishdagi rolini ko'p qirrali va ko'p kanalli jarayon sifatida tasdiqlaydi. Nazariy tahlil quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi.

Moliyaviy inklyuziyaning chekka hududlardagi iqtisodiy faollikka ta’siri uchta asosiy transmissiya kanali — kirish, foydalanish va sifat kanallari — orqali amalga oshadi. Har bir kanal o’ziga xos mexanizmlarga ega bo’lib, ularning samarali ishlashi moliyaviy infratuzilma, regulyativ muhit va aholi moliyaviy savodxonligi kabi omillar majmuasiga bog’liq. Beck, Demirguc-Kunt va Levinening endogen o’sish modeli [5] va Jahon banking uch o’lchovli inklyuziya ramkasi [1] ushbu xulosaning nazariy asosini tashkil etadi.

Raqamli moliyaviy texnologiyalar chekka hududlarda moliyaviy inklyuziyani kengaytirishning eng istiqbolli vositasi sifatida namoyon bo’lgan. Suri va Jackning M-Pesa modeli [7], Ozilining raqamli moliyaviy xizmatlar tahlili [11] va Manyika va hamkasblarining McKinsey hisoboti [10] raqamli texnologiyalarning tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirish va iqtisodiy faollikni rag’batlantirish salohiyatini asoslab bergan.

Mikromoliyalash va sug’urta xizmatlari chekka hududlardagi tadbirkorlik faoliyatini qo’llab-quvvatlashning muhim vositalari sifatida qaralishi lozim. Yunus [8], Armendariz va Morduch [9] hamda Cole va hamkasblarining [16] tadqiqotlari mikrokreditlash va sug’urta mexanizmlarining kichik biznes rivojiga va risk boshqaruviga ijobiy ta’sir ko’rsatishini nazariy jihatdan asoslab bergan.

Moliyaviy savodxonlik moliyaviy inklyuziya vositalarining samaradorligini ta’minlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Lusardi va Mitchell [14] hamda Karlan va Valdivia [15] tomonidan asoslangan nazariy yondashuvlar moliyaviy ta’lim dasturlarining inklyuziya jarayonini tezlashtirishi va sifatini yaxshilashini ko’rsatgan.

Ushbu nazariy tahlil asosida quyidagi ilmiy takliflar ishlab chiqildi:

Chekka hududlarda moliyaviy inklyuziya strategiyasini ishlab chiqishda uch kanalli yondashuvni qo’llash maqsadga muvofiq. Moliyaviy xizmatlarga kirishni ta’minlash, foydalanish intensivligini oshirish va xizmatlar sifatini yaxshilash jarayonlari parallel ravishda amalga oshirilganda sinergik samaraga erishilishi mumkin [3].

Raqamli moliyaviy xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishga ustuvor e’tibor qaratilishi zarur. Mobil banking va raqamli to’lov platformalarining chekka hududlarda joriy etilishi an’anaviy bank infratuzilmasini rivojlantirishga qaraganda kam xarajatlil va tez amalga oshiriladigan alternativ sifatida ko’rilishi kerak [10], [11].

Mikromoliyaviy xizmatlar va sug’urta mahsulotlarini chekka hududlarning o’ziga xos sharoitlariga moslashtirish lozim. Mahsulot dizayni, kredit muddatlari va sug’urta shartlari hududiy iqtisodiy faoliyatning mavsumiy xarakterini, aholi daromadlarining tarkibiy xususiyatlarini va mavjud risklar spektrini hisobga olishi kerak [9], [16]

Moliyaviy savodxonlik dasturlarini moliyaviy inklyuziya strategiyasining ajralmas qismi sifatida amalga oshirish zarur. Nazariy tahlil shuni ko’rsatadiki, faqat moliyaviy xizmatlarga kirishni ta’minlash yetarli emas — aholi moliyaviy bilim va ko’nikmalarga ega bo’lgandagina inklyuziya iqtisodiy faollikning barqaror o’sishiga olib keladi [14], [15].

Kelgusida ushbu nazariy xulosalarni aniq hududiy kontekstlarda empirik tekshirish, transmissiya kanallarining nisbiy samaradorligini miqdoriy baholash va moliyaviy inklyuziya strategiyalarining uzoq muddatli ta’sirini o’rganish istiqbolli tadqiqot yo’nalishlari sifatida belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. World Bank. <https://globalexindex.worldbank.org/>
2. World Bank. (2022). Financial Inclusion Overview. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
3. G20/OECD. (2023). G20/OECD Policy Guidance on Financial Consumer Protection Approaches in the Digital Age. https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-policy-guidance-on-financial-consumer-protection-approaches-in-the-digital-age_12b3cb48-en.html
4. Park, C.Y., & Mercado, R. (2018). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality. The Singapore Economic Review, 63(01), 185-206. <https://doi.org/10.1142/S0217590818410059>
5. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
6. Burgess, R., & Pande, R. (2005). Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. American Economic Review, 95(3), 780-795. <https://doi.org/10.1257/0002828054201242>
7. Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. Science, 354(6317), 1288-1292. <https://doi.org/10.1126/science.aah5309>
8. Yunus, M. (2007). Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. PublicAffairs. <https://www.publicaffairsbooks.com/titles/muhammad-yunus/creating-a-world-without-poverty/9781586486679>
9. Armendariz, B., & Morduch, J. (2010). The Economics of Microfinance (2nd ed.). MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262513982/the-economics-of-microfinance/>
10. Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/digital-finance-for-all-powering-inclusive-growth-in-emerging-economies>
11. Ozili, P.K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review, 18(4), 329-340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>

12. Aker, J.C., & Mbiti, I.M. (2010). Mobile Phones and Economic Development in Africa. *Journal of Economic Perspectives*, 24(3), 207-232. <https://doi.org/10.1257/jep.24.3.207>
13. Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M.S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
14. Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
15. Karlan, D., & Valdivia, M. (2011). Teaching Entrepreneurship: Impact of Business Training on Microfinance Clients and Institutions. *Review of Economics and Statistics*, 93(2), 510-527. https://doi.org/10.1162/REST_a_00074
16. Cole, S., Giné, X., Tobacman, J., Topalova, P., Townsend, R., & Vickery, J. (2013). Barriers to Household Risk Management: Evidence from India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 5(1), 104-135. <https://doi.org/10.1257/app.5.1.104>
17. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
18. Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Pena, D.B.A., Bi, R., ... & Yousefi, S.R. (2015). Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets. IMF Staff Discussion Note. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf>
19. Čihák, M., Mare, D.S., & Melecký, M. (2016). The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies. World Bank Policy Research Working Paper No. 7722. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24639>
20. Bruhn, M., & Love, I. (2014). The Real Impact of Improved Access to Finance: Evidence from Mexico. *Journal of Finance*, 69(3), 1347-1376. <https://doi.org/10.1111/jofi.12091>
21. Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22-53. <https://doi.org/10.1257/app.20130533>
22. GSMA. (2023). State of the Industry Report on Mobile Money 2023. <https://www.gsma.com/mobilemoneymetrics/the-mobile-money-industry-report-2023/>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

